

Шимко В.А.

<https://orcid.org/0000-0003-4937-6976>

Національна академія Служби безпеки України

Особистість під прицілом інформаційно-психологічних війн: наслідки та протидія

Інформаційно-психологічна війна – це форма конфлікту, в якій сторони використовують різноманітні інформаційні та психологічні методи з метою впливу на мислення, переконання та поведінку суспільства, включаючи власне військові, політичні, економічні та інші груп.

Основна мета інформаційно-психологічної війни полягає у стимулюванні певних реакцій або змін в суспільстві чи в опонентів, що може варіюватися від підтримки певного політичного порядку денного до дискредитації опонентів, дестабілізації суспільства чи впливу на психологічний стан ворога.

Інформаційно-психологічний вимір конфлікту, як правило, включає в себе розповсюдження пропаганди, фейкових новин, маніпуляцію соціальними мережами, хакерські атаки, психологічні «вкиди», плітки та багато інших методів впливу. Війна може відбуватися як у мережі Інтернет, так і офлайн, використовуючи традиційні засоби масової інформації, соціальні мережі, телевізійні передачі, радіо, публічні виступи та інші канали комунікації.

Інформаційно-психологічна війна стала значною загрозою у сучасному світі, оскільки вона може впливати на громадську думку, вибори, міжнародні відносини та навіть на результати військових конфліктів. Попри масштабність та поширеність цієї загрози у центрі фокусу інформаційно психологічних атак завжди знаходиться особистість.

Вплив на особистість в процесі інформаційно-психологічних війн може мати різноманітні форми та наслідки. Ось деякі методи, способи та засоби впливу, які можуть бути використані:

Пропаганда та дезінформація. Це включає розповсюдження фейкових новин, маніпуляцію фактами, перекручення інформації та інші методи, які можуть призвести до зміни поглядів особистості або створити певну думку про

певні події чи особи. Особливу роль тут все більше відіграють технології штучного інтелекту (створення якісних «діп фейків», масове застосування чат-ботів тощо).

Психологічні операції. Використання психологічних методів для маніпулювання емоціями, переконаннями та поведінкою особистості. Це може включати психологічний тиск, стимуляцію страхів або тривоги, маніпулювання відчуттями безпеки або небезпеки.

Цілеспрямовані інформаційні кампанії. Системно організований набір інформаційних заходів з метою впливу на погляди та переконання особистості. Це може бути проведенням спеціальних кампаній через засоби масової інформації, соціальні мережі, публічні виступи, організацію офлайн подій тощо.

Кібератаки та хакерські втручання. Використання технологій для впливу на інформаційні системи, особисті дані, електронні комунікації та інші аспекти життя особистості. Це може включати кібератаки на інформаційні мережі, хакерські втручання у виборчі процеси, дестабілізацію фінансових систем тощо.

Серед найбільш поширених наслідків впливу інформаційно-психологічних війн на особистість можна виокремити такі:

- **зміна уявлень і переконань** – особистість може змінити свої уявлення про певні події, людей або ідеї під впливом інформаційної маніпуляції;
- **психологічний стрес та тривога** – нав'язана інформація або дезінформація може призвести до психологічного стресу, тривоги та невпевненості в майбутньому, панічних та інших деструктивних дій тощо;
- **подальше поширення дезінформації** – якщо особистість вірить фейковим новинам чи інформації, яка вплинула на неї, вона може поширити цю дезінформацію серед інших, що поглибить вплив на суспільство в цілому.
- **втрата довіри до медіа та інформаційних джерел** – після виявлення маніпуляцій зі сторони медіа або інших джерел інформації, особистість може втратити довіру до них, що може призвести до загальної дезорієнтації в інформаційному просторі.

Протидія негативним наслідкам інформаційно-психологічних війн, на нашу думку, повинна включати різноманітні заходи та стратегії, які теж в кінцевому рахунку націлені на особистість громадянина. Ось кілька таких засобів протидії:

Інформаційна грамотність. Підвищення рівня інформаційної грамотності серед населення для визначення та уникнення поширення дезінформації та маніпуляції.

Медіаосвіта. Забезпечення освіти та навчання щодо критичного мислення, аналізу інформації та виявлення маніпуляції в засобах масової інформації.

Посилення кібербезпеки. Заходи для захисту інформаційних систем від кібератак, включаючи вдосконалення захисних технологій, навчання персоналу та співпрацю з міжнародними партнерами.

Створення медіа-моніторингових та фактчекінгових агентств. Організація агентств, які відстежують поширення дезінформації та фейкових новин, а також проводять фактчекінг і надають достовірну інформацію. Забезпечення користувачам простого та безперервного доступу до цих агентств.

Запровадження законодавчих заходів. Прийняття законодавства, яке регулює використання інформаційних засобів та визначає персональну відповідальність за поширення дезінформації та маніпуляції.

Громадські кампанії та освітні проекти. Організація кампаній, які спрямовані на збільшення усвідомлення громадськості про проблему дезінформації та навчання критичного мислення.

Міжнародна співпраця. Співпраця між країнами та міжнародними організаціями для обміну досвідом та розроблення спільних стратегій боротьби з інформаційною маніпуляцією.

Створення медіа-критичних інституцій. Формування незалежних організацій та інститутів, які відстежують та аналізують роботу ЗМІ та інших інформаційних джерел.

У висновку можна зазначити, що в умовах постійної загрози інформаційно-психологічних війн важливо розуміти їхню сутність та можливі наслідки для особистості та, як наслідок, для суспільства у цілому. Ініціативи

щодо протидії цим загрозам повинні бути комплексними та мати на меті підвищення інформаційної грамотності та зміцнення кібербезпеки, створення незалежних медіа-критичних інституцій та підтримку міжнародної співпраці. Тільки шляхом спільних зусиль можна забезпечити стабільність та захищеність кожного члена суспільства від негативних впливів інформаційно-психологічних війн.

Список використаних джерел

Atherton, O. E., Chung, J. M., Harris, K., Rohrer, J. M., Condon, D. M., Cheung, F., ... & Corker, K. S. (2021). Why has personality psychology played an outsized role in the credibility revolution?. *Personality science*, 2.

Bērziņš, J. (2020). The theory and practice of new generation warfare: The case of Ukraine and Syria. *The Journal of Slavic Military Studies*, 33(3), 355-380.

Lai, K., Xiong, X., Jiang, X., Sun, M., & He, L. (2020). Who falls for rumor? Influence of personality traits on false rumor belief. *Personality and Individual Differences*, 152, 109520.

Matthews, M. D. (2020). *Head strong: How psychology is revolutionizing war*. Oxford University Press.